

Zur Vorbeugung von Machtmissbrauch in akademischen Betreuungsverhältnissen

Was die deutsche Wissenschaft von der britischen lernen kann

Daniel Leising, Technische Universität Dresden

Niels P. Petersson, Sheffield Hallam University / Max Planck Law

Das Bewusstsein für das Problem des Machtmissbrauchs in der Wissenschaft ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk den vor allem im deutschen System sehr hierarchisch strukturierten Arbeitsbeziehungen zwischen bereits etablierten Forschenden (im folgenden vereinfachend "Professor:in" genannt) und Early Career Researchers (ECRs), also Doktorand:innen und Postdoktorand:innen.

Diese hierarchischen Strukturen werden immer wieder als ein entscheidender Katalysator für das Auftreten von Machtmissbrauch identifiziert, wobei die konkreten Erscheinungsformen desselben (Ausbeutung, Bullying, sexuelle Übergriffe, wissenschaftliches Fehlverhalten wie etwa Datenmanipulation oder Anmaßung von Autorenschaften) sich zwischen den Fachkulturen in ihrer Häufigkeit recht erheblich unterscheiden können.

Dasselbe Machtgefälle, das solche Verhaltensweisen möglich macht, erschwert zugleich deren Detektion und Sanktion, da Betroffene und Mitwissende aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen ihr Wissen fast immer für sich behalten. Aus demselben Grund haben Anlaufstellen innerhalb der Institutionen (z.B. Personalrat, Ombudsgremium) häufig keine Handhabe gegen Täter:innen¹.

Wir sind der Überzeugung, dass die besten Gegenmaßnahmen präventiven Charakter haben. Anstatt erst zu intervenieren, wenn Fehlverhalten bereits (oft über längere Zeiträume) aufgetreten ist, sollten Maßnahmen ergriffen werden, die Fehlverhalten selbst unwahrscheinlicher machen. Dies erscheint als die effektivere und auch als langfristig ressourcenschonendere Variante, insbesondere dann, wenn wirksame Präventionsmaßnahmen mit relativ wenig Aufwand umsetzbar sind. Tatsächlich zeigt die verhaltenswissenschaftliche Forschung, dass systemische Eingriffe ("Umweltmodifikationen") die größten Erfolgsaussichten haben, angestrebte Verhaltensänderungen auch zu erreichen (Albarracin et al., 2024).

¹ Die diversen weiteren systemimmanenten Faktoren, die dazu führen, dass Beschwerdeverfahren nur selten erfolgreich sind, bleiben hier außer Acht, weil sie jenseits des Themas "Hierarchie in Betreuungsverhältnissen" liegen. Eine ausführliche Analyse dieser weiteren Faktoren findet sich bei Bössel et al. (2025).

Der aus unserer Sicht wichtigste Ansatzpunkt bei der Vorbeugung von Machtmissbrauch ist eine relative Enthierarchisierung durch Funktionsentmischung in akademischen Arbeitsbeziehungen. Es besteht in dieser Hinsicht keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden. Im angelsächsischen Raum wird eine solche Funktionsentmischung vielmehr seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert. Wir möchten anregen, einige entscheidende Komponenten dieses Modells zu übernehmen und stellen deshalb im Folgenden das deutsche und das angelsächsische Modell in knapper Form einander gegenüber. Dabei heben wir hervor, in welcher Weise zentrale Charakteristika dieser beiden Systeme die Entstehung von Machtmissbrauch begünstigen oder unwahrscheinlicher machen.

Die typische Situation in Deutschland

Abbildung 1 stellt dar, wie wissenschaftliche Arbeitsverhältnisse zwischen etablierten Forschenden und ECRs in Deutschland typischerweise organisiert sind. Zunächst konzentrieren wir uns der Einfachheit halber auf die Situation von Doktorand:innen auf Haushaltsstellen.

In einem typischen Promotionsprozess an einer deutschen Hochschule spielen eigentlich nur zwei Akteure wesentliche Rollen: Die zu promovierende Person selbst und eine Person mit Professur, die die "betreuende" Rolle übernimmt. Nur ganz am Ende des Prozesses kommen noch Zweitgutachtende ins Spiel, die die Produkte der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Parteien unabhängig von der betreuenden Person bewerten sollen. Die Pfeile in Abb. 1 stehen für die verschiedenen Einflüsse dieser Akteure aufeinander. Oberhalb der Pfeile ist benannt, in welcher Weise eine Partei Einfluss auf eine andere nehmen kann.

Abbildung 1. Rollenverteilung in einem typischen Promotionsprozess in Deutschland

Bei Betrachtung von Abbildung 1 fällt unmittelbar ins Auge, in wie unterschiedlicher Weise Professor:innen typischer Weise Einfluss auf "ihre" Doktorand:innen nehmen können: Sie vergeben Stellen, haben eine arbeitsrechtlich verbrieft Weisungsbefugnis, entscheiden über Stellenverlängerungen und Ressourcen wie z.B. Laborzeit oder Verbrauchsmittel, beraten inhaltlich und strategisch, und bewerten am Ende des Prozesses auch die Arbeitsergebnisse (z.B. die Dissertation). Darüber hinaus fungieren sie auch als Mentor:innen, vermitteln Zugang zu Netzwerken und schreiben Referenzen.

Und dies sind nur die "offiziellen" Quellen professoraler Macht. Daneben verfügen Professor:innen über eine ganze Reihe weiterer, eher "informeller" Machtquellen wie z.B. ihre Expertise oder ihre Vernetzung (Leising, Winkler & Schade, 2025). Obwohl auch diese missbräuchlich eingesetzt werden können, lassen wir sie hier der Einfachheit halber außen vor - vor allem deshalb, weil sie bei Professor:innen weltweit in etwa gleichem Ausmaß vorhanden sein dürften.

Die dargestellte Konstellation ist in Deutschland die Norm. Sie muss nicht problematisch sein, kann aber, wie die Erfahrung zeigt, sehr wohl problematisch werden. In solchen Fällen werden dann v.a. die vergleichsweise machtlosen Doktorand:innen oft erheblich geschädigt. Wir führen hier beispielhaft nur drei der aus unserer Sicht wichtigsten *Einladungen zum Machtmissbrauch* auf, denen Professor:innen Deutschland quasi permanent ausgesetzt sind:

1. Das sehr große Machtgefälle zwischen Professor:innen und Doktorand:innen gibt den Ersteren effektiv die Möglichkeit, über fast alle Parameter des Promotionsprozesses allein zu entscheiden. Dies betrifft z.B. Leistungsanforderungen, und dadurch indirekt auch die Länge des Prozesses insgesamt: Wann hat z.B. ein Doktorand eigentlich genug geleistet, um den begehrten Dokortitel verliehen zu bekommen? Ein durchaus häufiges Muster besteht darin, dass ein:e Professor:in kurz vor Abschluss eines Promotionsprojekts auf einmal zusätzliche Leistungsanforderungen formuliert und die Bereitschaft, das Verfahren zum erfolgreichen Abschluss zu bringen, an diesbezügliches Entgegenkommen knüpft. Aufgrund des bereits erfolgten Investments seitens der Doktorand:innen werden diese mit zunehmender Dauer des Prozesses in dieser Hinsicht immer erpressbarer.
2. Die Gleichzeitigkeit der Rollen von Betreuer:innen kann für selbige handfeste Interessenkonflikte erzeugen, insbesondere in Verbindung mit einem akademischen Anreizsystem, das bis heute in vielen Fächern die reine Masse des Outputs mehr belohnt als dessen Klasse (Bössel et al., 2025). Unter den geltenden Bedingungen besteht - unter Absehung von moralischen Erwägungen - die rationalste Strategie eines Betreuers vielfach darin, möglichst schnell möglichst viele Personen mit möglichst geringem eigenen Aufwand zu promovieren. Auch besteht, wo dies in der jeweiligen Fachkultur üblich ist, ein klarer Anreiz, aus den einzelnen Promotionsprojekten möglichst viele Publikationen herauszuschlagen und bei diesen - wiederum bei möglichst geringem eigenen Aufwand - als Co-Autor:in in Erscheinung zu treten. Dies führt dann zu (a) schlechter Betreuungsqualität und (b) qualitativ schwachem Output - beides finanziert mit öffentlichen Geldern.
3. Drittens besteht ganz allgemein angesichts potentiell uferloser Aufgaben, denen sich Doktorand:innen wie Professor:innen permanent gegenüber sehen, die ständige Versuchung, es mit Betreuungspflichten, Forschungsarbeiten oder Leistungsbewertung nicht so genau zu nehmen, um unabweisbar dringlichen anderen Verpflichtungen gerecht werden zu können. Solche Nachlässigkeiten sind nachvollziehbar und im Einzelfall harmlos, kumulativ aber schaden sie sowohl dem Fortkommen der einzelnen Doktorand:innen als auch der Integrität der Wissenschaft insgesamt.

Es sei hervorgehoben, dass effektive Checks and Balances im Wissenschaftssystem - trotz gegenteiliger Behauptungen - bislang nicht in nennenswertem Umfang existieren. Zweitgutachten beispielsweise sollen zwar im Prinzip die Funktion einer "dritten Partei" erfüllen, dies lässt sich aber durch eine entsprechende strategische Auswahl der begutachtenden Personen (welche meist ebenfalls durch die Professor:innen erfolgt) leicht unterlaufen (so genannte "Begutachtungskartelle"). Das System ist weitgehend auf Vertrauen gebaut, und dieses kann ausgenutzt werden, um primär den eigenen Vorteil zu mehren. Natürlich sind viele Wissenschaftler:innen ausreichend integer, um den genannten Einladungen zumindest meistens bzw. überwiegend bzw. immer wieder zu widerstehen. Aber die anderen gibt es eben auch, und sie müssen für ihr Fehlverhalten nicht nur keine Sanktionen befürchten, sondern können sogar mit handfesten Belohnungen dafür rechnen - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Fachkultur und die wissenschaftliche Sozialisierung der ECRs.

Neben den haushaltsfinanzierten Promotionsvorhaben gibt es noch drei weitere Varianten, die hier kurz erwähnt werden sollen, weil sie sich bzgl. struktureller Abhängigkeiten teilweise von diesen unterscheiden. Bei allen vier Varianten ist die Macht der Professor:innen jedoch groß, und wahrscheinlich größer, als sie vernünftigerweise sein sollte:

- Bei sogenannten “externen” Promotionen ist die zu promovierende Person z.B. bei einem Unternehmen angestellt und erledigt die Forschungsarbeit neben ihrem eigentlichen Tagesgeschäft. Dies bedeutet weniger Zeit für das Promotionsvorhaben, aber auch eine geringere existenzielle Abhängigkeit.
- Bei durch Stipendien finanzierten Promotionen kommt das Geld für den Lebensunterhalt ebenfalls von anderer Seite (nämlich der Stipendien gebenden Stelle).
- Bei durch Drittmittel finanzierten Promotionen kommt das Geld aus einem Projekt, das einer oder mehreren Personen von der Drittmittel gebenden Institution persönlich überantwortet wurde. Dies ist die prekärste der vier Situationen, da solche Stellen im Konfliktfall nicht einfach in andere Zuständigkeit übergeben werden können.

Klassischerweise finden Promotionen an Fakultäten statt, die solche Prozesse anhand von *Promotionsordnungen* regeln. Fakultäten wiederum sind in Universitäten eingebettet, deren Leitungen im Bedarfsfall die Möglichkeit haben, steuernd einzugreifen. Dies geschieht allerdings nur auf Antrag (i.d.R. seitens ECRs), und extrem selten (z.B. Hass, 2023).

Die Situation der ECRs nach der Promotion, also der Postdocs, ist in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass Stellen fast ausnahmslos zum Zwecke der wissenschaftlichen Weiterqualifikation und damit befristet zur Verfügung stehen. Insofern sind Postdocs, wenn sie nicht eine der seltenen Juniorprofessuren mit tenure track oder der noch selteneren unbefristeten wissenschaftlichen Mitarbeiter:innenstellen erlangen, in wesentlicher Hinsicht als “wissenschaftlicher Nachwuchs” den Doktorand:innen gleichgestellt. Weiterhin existiert das klassische deutsche Modell der Beziehung zwischen Lehrstuhlinhaber:innen und ihren Habilitand:innen, daneben treten aber auch in der Regel kurz befristete Projektstellen, Nachwuchsgruppenleitungen, und internationale Karrierewege.

Im Hinblick auf den Missbrauch akademischer Macht ist hervorzuheben, dass die Postdoc-Phase weniger einheitlich und weniger strukturiert ist als die Promotionsphase, bei zugleich erhöhten Ansprüchen an Menge und Qualität der Arbeit, sowie höherem Konkurrenzdruck, und höheren bereits erfolgten Investitionen. Verschärfend tritt oft noch die mangelnde Vereinbarkeit von Familienplanung und wissenschaftlicher Karriere hinzu, die in dieser Lebensphase besondere Dringlichkeit erlangt.

Akademische Institutionen verweisen gerne auf geringe Beschwerdezahlen als angeblichen Beleg für die Nichtexistenz von Beschwerdeanlässen. Diese niedrigen Zahlen sind jedoch zumindest *auch* eine Konsequenz geringen Vertrauens in die bestehenden Kontroll- und Sanktionsmechanismen (so sie überhaupt bekannt sind) und einer ausgeprägten Angst vor negativen Konsequenzen von Kritik (vgl. z.B. MPG PhDNet, 2024). Gegen problematische Zustände im Betreuungsverhältnis vorzugehen, kann für ECRs - aufgrund der erwähnten Machtfülle der Betreuenden - tatsächlich gefährlich sein. Das enorme Ausmaß von *Angst* vor den mächtigen Figuren im System, aber auch vor Ausgrenzung durch Peers, ist inzwischen vielfach eindrücklich dokumentiert (Illinger, 2019; Neumann, 2021; Wiarda, 2024). Oft ist es für die Betroffenen rational, sich wenigstens für eine begrenzte Zeit mit existierenden

Misständen abzufinden. Nicht selten wählen von Machtmissbrauch Betroffene auch den Weg, die Institution, und oft auch gleich die Wissenschaft, zu verlassen. Die allermeisten derartigen Probleme - auch und gerade die gravierenden - bleiben daher dauerhaft undokumentiert und unsanktioniert.

Die typische Situation in Großbritannien

Die Situation in Großbritannien stellt in vielerlei Hinsicht einen Gegenentwurf zu der in Deutschland dar. Abbildung 2 zeigt die an einem typischen Promotionsprozess in Großbritannien beteiligten Parteien mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten.

Abbildung 2. Rollenverteilung im Promotionsprozess in Großbritannien

In Großbritannien gibt es zwar, genau wie in Deutschland, deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Universitäten, alle orientieren sich jedoch an den Leitlinien der Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA, 2018; 2020). Hier liegt eine klare Trennung der bei der Promotion in Betracht kommenden sozialen Rollen vor, was Interessenkonflikten vorbeugen und den Anreiz zum Machtmissbrauch reduzieren sollte.

Vor allem ist die *Betreuung* der Promovierenden strikt getrennt von der *Prüfung* der Promotionsleistung. Die Aufgabe des Betreuungsteams ist es ausschließlich, die Promovierenden bei ihrer Forschungsarbeit und wissenschaftlichen Weiterentwicklung anzuleiten, zu unterstützen und bestmöglich auf den erfolgreichen Abschluss vorzubereiten. Die Betreuung von Promotionen ist eine Teamaufgabe, wodurch im aus zwei bis drei Personen bestehenden Team Betreuungserfahrung, Spezialkenntnisse und interdisziplinäre Perspektiven abgebildet werden können. Die Prüfungskommission, die die Dissertation begutachtet und die mündliche Prüfung durchführt, ist aus zumindest einem fakultätsinternen und einem auswärtigen

(d.h. von einer anderen Institution kommenden) Mitglied zusammengesetzt, und ihre Mitglieder dürfen nicht durch zu große Nähe zu den Betreuenden und Promovierenden einem Interessenkonflikt ausgesetzt sein.

Die Promovierenden sind in Großbritannien in der Regel nicht als wissenschaftliche Mitarbeiter:innen einer Professur zugeordnet, sondern bei einer Graduiertenschule oder Fakultät angebunden. Ihr Status als Studierende impliziert Nachteile - insbesondere Studiengebühren, soweit diese nicht durch ein Stipendium aufgefangen werden - und Vorteile, vor allem die Unabhängigkeit gegenüber der Betreuungsperson, die eben *nicht* gleichzeitig die Arbeitgeber- oder Managerrolle einnimmt. Promovierende in Großbritannien erhalten vielerorts einen kleinen eigenen Etat für projektbezogene Ausgaben, z.B. Forschungs- und Konferenzreisen, über den sie selbst verfügen können. Die Einsetzung der Betreuungsteams und der Prüfungskommissionen, die Kontrolle des Fortschritts der Promovierenden und die Zulassung zur Prüfung obliegen einem eigens eingerichteten Gremium (genannt z.B. Research Degrees Committee), in dem die Postgraduate Research Tutors (d.h., die Beauftragten für Promotionsangelegenheit der einzelnen Fakultäten) vertreten sind.

Da auf diese Weise Betreuung, Prüfung, Arbeitgeberrolle und Aufsicht über den Fortschritt der Promotion in unterschiedlichen Händen liegen, sind die Anreize so gesetzt, dass alle Beteiligten sich auf ihre jeweilige Aufgabe im Promotionsprozess konzentrieren können und dafür rechenschaftspflichtig sind. Durch diese Aufgabenverteilung und Rollentrennung ist es weitgehend möglich, in einem Umfeld, wo Promovierende, Betreuende, Prüfende und Aufsichtsorgane einander kennen und regelmäßig in unterschiedlichen Rollen gegenüberreten, Interessenkonflikte zu minimieren und zu entschärfen, den potentiellen Nutzen eines Missbrauchs von Machtstellungen zu verringern und die dabei zu überschreitenden Schwellen zu erhöhen².

Auf diese Weise ist es auch möglich, sich auf Universitätsebene nicht nur über Grundsätze zu verständigen, sondern auch deren Einhaltung ausreichend zu kontrollieren. Beispiele hierfür wären etwa die in Großbritannien gängige Beschränkung der von einem Fakultätsmitglied gleichzeitig betreuten Promotionen (z.B. nicht mehr als sechs), verpflichtende und begutachtete Kurzvorträge der Promovierenden zur Kontrolle des Fortschritts, sowie Mindestanforderungen an die Qualifikation und einschlägige Erfahrung der Betreuungsteams. Ebenfalls bewährt hat sich die Einsetzung unabhängiger Prüfungsvorsitzender, die, auch wieder im Sinne der Aufgabentrennung und Vermeidung von Interessenkonflikten, dafür sorgen, dass das Interesse der Promovierenden an einer fairen, unabhängigen, streng wissenschaftlichen Prüfung genauso berücksichtigt wird wie das Interesse der Universität an Aufrechterhaltung ihrer wissenschaftlichen Reputation und das Interesse der Prüfenden, sich ihr Urteil aufgrund rein wissenschaftlicher Kriterien ohne äußere Beeinflussung bilden zu können.

Drei weitere Besonderheiten des britischen Systems verdienen an dieser Stelle Erwähnung. Die *Leistungsanforderungen* im britischen PhD sind zwar genau wie in Deutschland auf den Nachweis der Befähigung zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit ausgerichtet, zugleich aber enger umgrenzt. Durch eine Beschränkung auf i.d.R. 80,000 Wörter in den

² Auch eine solche Rollentrennung vermag aber den Missbrauch *informeller* Machtquellen wie Netzwerke und Referenzen (s.o.) nicht einzuschränken.

Geistes- und Sozialwissenschaften und 40,000 Wörter in den Naturwissenschaften werden der Dauer und dem Umfang des Promotionsvorhabens explizit Grenzen gesetzt. Zusammen mit dem *Fehlen einer Notenskala* enthebt dies die Doktorand:innen des Zwangs zur (vermeintlichen) Perfektion.³ Damit verbunden ist auch eine klare Abkopplung des Nachweises der Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit von einer Buchpublikation bzw. Publikationen in referierten Zeitschriften. Solche Publikationen werden dann allerdings zu einem weiteren, separaten Karriereschritt.

Promovierte Nachwuchswissenschaftler:innen können sich in UK nicht allein auf befristete Postdoc-Stellen bewerben, sondern auch auf unbefristete Stellen als Lecturer / Assistant Professor. Die Stelleninhaber:innen sind vollwertige Fakultätsmitglieder; die Unterscheidung zwischen Professor:innen einerseits und anderen wissenschaftlichen Beschäftigten andererseits ist in dieser Hinsicht nach Ablauf der Probezeit ohne Belang. Alle Promovierten haben von Anfang an das Recht, selbst Promotionen mitzubetreuen, normalerweise im Team mit einem Fakultätsmitglied, das bereits mehrere erfolgreich abgeschlossene Betreuungsverhältnisse vorweisen kann. Sie können eigenständig Forschungsmittel einwerben und im Erfolgsfall als Principal Investigator arbeiten. Hier handelt es sich um ein Beispiel für eine selbständige Tätigkeit in Forschung und Lehre im direkten Anschluss an die Promotion, das sich angesichts der anerkannten Forschungsstärke vieler britischer Universitäten nicht einfach mit Qualitätsargumenten vom Tisch wischen lässt.

Tabelle 1 stellt das deutsche und das britische Promotionssystem unter einer *zeitlichen* Perspektive (Prozessschritte und Verantwortlichkeiten für selbige) einander gegenüber.

³ An Stelle der in Deutschland weiterhin üblichen Benotung tritt in Großbritannien das Bewertungsschema von *pass* (bestanden), *pass subject to amendments* (bestanden nach Vornahme klar bezeichneter Änderungen) und *fail* (nicht bestanden).

Tabelle 1. Prozessschritte und Verantwortlichkeiten dafür

Schritt	Inhalt	Ansprechpartner D	Ansprechpartner UK
1	Annahme als Doktorand und i.d.R. Einstellung als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in	Professor:in	Professor:in, Postgraduate Research Tutor (PGRT) und Research Degrees Committee (RDC)
2	Begründung des Arbeitsvertrags	Professor:in	Universität / Personalabteilung für Angestellte ECRs und Fakultät oder Graduate School für Stipendiat:innen
3	Wissenschaftliche Zusammenarbeit	Professor:in, ggfs. weitere Personen	Betreuungsteam
4	Fortschrittsberichte	Professor:in	Jährliches fakultätsöffentliches Kolloquium, schriftl. Bericht an RDC
5	Zulassung zur Prüfung	Professor:in Prüfungsamt	RDC
6	Benennen der Prüfer:innen	Professor:in	RDC, auf Vorschlag von Betreuungsteam und Doktorand:in
7	Prüfung	Professor:in, Zweitgutachter, ggfs. weitere Prüfer	Interne:r und externe:r Prüfer:in / Gutachter:in unabhängiger Prüfungsvorsitz von außerhalb des Fachbereichs

Systemvergleiche

An der Situation der Postdocs in Großbritannien wird besonders deutlich, dass es sich um fundamental unterschiedliche Systeme handelt. Es sei daher hier noch einmal betont, dass es in diesem Beitrag nicht um einen umfassenden Systemvergleich geht und auch nicht darum, Systeme in anderen Staaten als grundsätzlich überlegen darzustellen. Es ist allgemein bekannt, dass angesichts der katastrophalen finanziellen Lage der meisten britischen Universitäten Haushaltsstellen für ECRs in immer geringerer Anzahl zur Verfügung stehen. Eine große Anzahl an ECRs versucht deshalb, sich mit Vertretungs- und Teilzeitverträgen über Wasser zu halten, in der Hoffnung, irgendwann eine der in einem massiv schrumpfenden Sektor immer seltener werdenden Stellen zu erlangen. Auch gilt, dass für alle Fakultätsmitglieder die Lehrbelastung hoch ist und ECRs anders als der "Nachwuchs" in Deutschland keine Zeit zur Weiterqualifikation eingeräumt bekommen. Schließlich sind alle Wissenschaftler:innen viel stärker den steuernden Eingriffen des Managements ausgesetzt, als es in Deutschland vorstellbar wäre. Aus solchen Gründen sind selbst befristete Projekt- und Postdocstellen sowie Forschungsgruppenleitungen an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen bei Postdocs aus dem Ausland, einschließlich Großbritanniens, oftmals begehrt.

Was die Promotionsphase angeht, so ist die Existenz von Studiengebühren, die je nach Fach, Universität und Staatsangehörigkeit der Doktorand:innen (Ausländer:innen zahlen ein Vielfaches) zwischen etwa 5.000 und über 40.000 Pfund liegen, der wesentliche Unterschied vom britischen zum deutschen System. Doktorand:innen finanzieren durch diese Gebühren ihre Betreuung und die damit zusammenhängenden Overheads also zumindest zum Teil selbst, wenn sie nicht sogar eine bedeutende Quersubvention für andere Bereiche der Universität leisten. Dementsprechend wichtig sind Stipendien, die neben den Studiengebühren auch den Lebensunterhalt abdecken. Solche Stipendien werden teils von der Universität ausgeschrieben, teils von staatlich finanzierten Förderinstitutionen wie dem Arts and Humanities Research Council oder dem Economic and Social Research Council bereitgestellt - beide Institutionen mußten ihre Förderprogramme jüngst allerdings drastisch zusammenkürzen.

Dies sind nur zwei der vielfältigen und offensichtlichen fundamentalen Systemunterschiede. Deren Existenz bedeutet jedoch nicht, dass es unmöglich ist, einzelne Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung des Missbrauchs akademischer Macht von einem System ins andere zu übertragen. Wir denken vielmehr, dass eine solche Übertragung in den meisten Fällen unkompliziert möglich wäre.

Vorschläge

Ausgehend von der oben vorgestellten Analyse unterbreiten wir hier einige konkrete Vorschläge dazu, wie deutsche Universitäten durch Nachjustierungen an ausgewählten Strukturen und Prozessen dazu beitragen können, das Problem des Machtmissbrauchs zu reduzieren. Tabelle 2 enthält die wesentlichen Punkte in kondensierter Form.

An dieser Stelle ist es uns wichtig, das Folgende festzuhalten: Entgegen weit verbreiteter Annahmen sind die meisten der hier genannten Maßnahmen ohne Gesetzesänderungen auf der Ebene der einzelnen Institutionen umsetzbar (siehe z.B. §29(2) des Hessischen Hochschulgesetzes). Gebraucht wird nur der politische Wille dazu.

In Deutschland wird in Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis regelmäßig auch auf Machtmissbrauch eingegangen (MPG, 2022; DFG, 2025). In der Regel werden darin die zu vermeidenden Verhaltensweisen und die Mechanismen (Ombudspersonen, externe Rechtsberatung, Untersuchungskommissionen) zum Umgang mit den unvermeidlich doch auftretenden Fällen beschrieben. Eher zaghaft ist bislang hingegen die Auseinandersetzung mit den strukturellen Voraussetzungen des Machtmissbrauchs, auch wenn es in den Leitlinien der DFG beispielsweise heißt: "Machtmissbrauch und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen sind durch geeignete organisatorische Maßnahmen sowohl auf der Ebene der einzelnen wissenschaftlichen Arbeitseinheit als auch auf der Ebene der Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen zu verhindern."

Wie oben gezeigt, können durch eine klare Rollentrennung übermäßige Machtungleichgewichte und Interessenkonflikte vermieden und dadurch auch Gelegenheiten und Anreize zum Machtmissbrauch reduziert werden. Im Kontext haushalts- und stipendienfinanzierter Stellen ist dies ohne größeren Aufwand möglich.

Auch die Übernahme weiterer wesentlicher Elemente des oben skizzierten britischen Modells wäre denkbar, wie jüngst in abgeschwächter Form auch vom Verband der Historiker und Historikerinnen vorgeschlagen (VHD, 2025). Im Einzelnen kämen etwa Betreuungsvereinbarungen, regelmäßige Fortschrittsberichte, eine Beschränkung der Zahl der gleichzeitig von einer Person betreuten Promotionen, Betreuungsteams, und die Begrenzung der Länge von Dissertationen in Frage.

Eine unabhängige Aufsicht über das Verfahren durch Beauftragte für Promotionsangelegenheiten auf Fakultätsebene, die zusammen ein universitätsweites Aufsichtsgremium bilden können, wäre denkbar und auch notwendig, damit auf dem Papier stehende Regeln auch tatsächlich eingehalten und umgesetzt werden. Die Landeshochschulgesetze lassen den Universitäten in der Regel die Freiheit, solche Regelungen in ihren Promotionsordnungen eigenständig zu treffen.

Primär drittmittelfinanzierte Forschung hingegen kommt sicher bis auf Weiteres nicht ohne befristete Projektstellen aus. Gerade diese Kontexte sind für Machtmissbrauch anfällig, da die Person, die das Geld eingeworben hat, in der Regel auch Projektleiter:in mit Personalverantwortung ist (s.o.). Auch in diesem Falle sollte jedoch eine angemessene Rollentrennung vollzogen werden, sodass auch ein ggfs. notwendiger Wechsel im Betreuungs-

verhältnis vollzogen werden kann, ohne den Fortgang des Projektes oder die Karriereausichten der zu promovierenden Person zu beeinträchtigen. Entsprechende Regelungen sollten Teil jeder Promotionsordnung und Betreuungsvereinbarung sein (Bössel et al., 2023).

Als weiterführende Alternative hat die Kommission die Kommission "Anreizsystem, Machtmissbrauch und wissenschaftliches Fehlverhalten" der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) angeregt, typische Routineaufgaben im Rahmen von Drittmittelprojekten (z.B. Datenerhebung) zukünftig eher in die Hände wissenschaftlicher Angestellter zu legen und von der wissenschaftlichen Weiterqualifikation zu entkoppeln - letztere sollte demnach vorrangig auf Haushaltsstellen oder Stipendien erfolgen (Bössel-Debbert et al., 2025). Ein positiver Nebeneffekt einer solchen Umstellung bestünde in einer deutlichen Reduktion der Anzahl von Wissenschaftler:innen auf Qualifikationsstellen. Solch eine Reduktion sollte helfen, die Qualität der Zusammenarbeit / Betreuung zu erhöhen, und die Konkurrenz um Dauerstellen in der Wissenschaft zu reduzieren. Die Vorschläge des Wissenschaftsrats (2025) laufen ebenfalls darauf hinaus, für Daueraufgaben in Forschung und Lehre auch unbefristete Stellen einzurichten.

Für die Postdoc-Phase würden natürlich am ehesten eine unabhängige Stellung und längerfristige Perspektiven helfen, entsprechend den schon länger z.B. unter dem Stichwort #IchbinHanna (Bahr et al., 2022) erhobenen Forderungen. Auch der Wissenschaftsrat (2025) tritt dafür ein, unter Orientierung an ausländischen Vorbildern eine neue akademische Personalstruktur zu schaffen, die Stellen durch mehr und frühere Eigenständigkeit und planbare Karrierewege attraktiver macht. Hierfür allerdings wären dann doch Eingriffe auf der Ebene von Gesetzen erforderlich. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz lässt hier den Landeshochschulgesetzen keinen Spielraum, und der Grundsatz der Wissenschaftsfreiheit verbietet es zumindest, den Hochschulen die Entfristung wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen *vorzuschreiben* (BverfG, 2025). Die knappe Ressourcenausstattung der Hochschulen setzt allzu ambitionierten Plänen ohnehin ebenso Grenzen wie die derzeit über große Bedeutung drittmittelfinanzierter Projektforschung.

Ein realistisches, übergeordnetes Ziel sollte es sein, durch Rollentrennung, Vermeidung von Interessenkonflikten und Machtungleichgewichten die derzeit üppigen Gelegenheiten und Anreize zum Machtmissbrauch zu reduzieren. Widerstand gegen solche Vorschläge wird teils unter Berufung auf Grundprinzipien wie die Freiheit der Wissenschaft (zumindest insofern sie die Professor:innen betrifft) und die allein durch das Spezialwissen der Betreuenden zu ermöglichende Qualitätssicherung gerechtfertigt. Hinzu kommt, dass viele der Beteiligten sich im Status Quo eingerichtet haben und auch Promovierende und Postdocs sich bei Wohlverhalten mildere Beurteilungen durch Insider und Zugang zu wichtigen Netzwerken erhoffen können. Schließlich existiert auch eine durchaus berechtigte und nachvollziehbare Furcht vor der Schaffung zusätzlicher bürokratischer Prozesse und Apparate.

Manche dieser Kritikpunkte sind ernst zu nehmen, zugleich aber gegen die Bedeutung des Themas Machtmissbrauch abzuwägen. Schließlich geht es hier aus individueller Sicht einerseits um Erfolg oder Scheitern von Karriere- und Lebensentwürfen, andererseits um die Verantwortung, die den Träger*innen akademischer Leitungs- und Führungsfunktionen zukommt. Aus institutioneller Perspektive steht im Falle von Skandalen das Ansehen von Universitäten und Forschungseinrichtungen auf dem Spiel, während umgekehrt auch die Chance besteht, durch aktive Mitwirkung an der Entwicklung guter Praxis einen Vorsprung

im Rennen um die besten Köpfe zu gewinnen und den eigenen Ruf in der akademischen Welt zu stärken.

Es sei betont, dass es bei den hier skizzierten Lösungen um in einem international hoch angesehenen Universitätssystem seit langem etablierte Praxen geht, nicht um theoretische Spekulationen. In der britischen Praxis zeigt sich seit vielen Jahren, dass die Freiheit der Wissenschaft mit den oben skizzierten Maßnahmen vereinbar ist, wenn diese im Sinne der wissenschaftlichen Selbstverwaltung ausgestaltet werden. Der bürokratische Aufwand schließlich hält sich für das Betreuungsteam und die Promovierenden nach den vorliegenden Erfahrungen in Grenzen. Aufsichtsmechanismen wie die beschriebenen bereiten natürlich den auf Fakultätsebene dafür eingesetzten Beauftragten eine gewisse Menge zusätzlicher Arbeit, für die ihnen entsprechende Zeit einzuräumen ist. Die erwartbare Qualitätsverbesserung sollte hierfür ausreichende Rechtfertigung sein.

Tabelle 2: Komponenten einer institutionellen Lösung

Nr	Maßnahme	Ziel
1	Trennung von Betreuung und Bewertung	Vermeidung von Interessenkonflikten
2	Beschäftigung der Promovierenden und Postdocs bei der Fakultät statt am Lehrstuhl	Unabhängigkeit der ECRs, Vermeidung persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse
3	Betreuungsteams	Vermeidung persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse; Gelegenheit für ECRs, Promotionen mitzubetreuen
4	Vorabregelungen zu Autorenschaften, Verfügbarkeit von Ressourcen, Betreuungswechsel (etc.) im Rahmen der Promotionsordnung oder durch Betreuungsvereinbarung	Klarheit über gegenseitige Erwartungen sowie Rechte und Pflichten der Beteiligten
5	Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig betreuten Promotionen	Ermöglichung einer adäquaten Betreuung und inhaltlichen Qualität
6	Begrenzung der Länge der Dissertation	Ein klares und umgrenztes Ziel ermöglicht allen Beteiligten, Stand und Erfolg des Projekts zu beurteilen; Erhöhung der Planbarkeit
7	Abkopplung der fakultätsinternen Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten vom Publikationserfolg	Erhöhung der Planbarkeit, Vermeidung unnötiger Verzögerungen, Beseitigung von Anreizen für wiss. Fehlverhalten
8	Eigener Etat für ECRs, inklusive Doktorand:innen	Unabhängigkeit der ECRs; Vermeidung persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse
9	Regelmäßiges Monitoring	Kontinuierliche Aufsicht über die Einhaltung der Regularien und den Fortschritt der Promotionen durch ein unabhängiges universitätsinternes Gremium statt Eingreifen ex post im Bedarfsfall

Fazit

Machtmissbrauch entsteht durch Anreize und Interessenkonflikte und ist daher zumindest teilweise ein institutionelles / organisationales Problem, auch wenn die individuelle Integrität oder Bereitschaft zur Ausnutzung von Machtgefällen letztlich darüber entscheiden wird, ob es zum Machtmissbrauch kommt oder nicht. Da sich Integrität nicht verordnen lässt, muss das Problem - wenn überhaupt - primär auf der institutionellen / organisationalen Ebene angegangen werden. Ermahnungen, Verhaltenskodizes oder Schulungen werden nicht reichen.

Es gibt dafür in der Praxis bewährte Beispiele aus dem Ausland. Diese werden hier mit dem Ziel aufgeführt, zum Nachdenken über praktisch umsetzbare Lösungen, aber auch über die dabei relevanten systemischen Zusammenhänge - z.B. betreffend Karrierewege, Promotionsfinanzierung und deren Verknüpfung mit Sozialversicherungssystemen und Arbeitsrecht, Zugang zu wissenschaftlichen Karrieren, Publikationsformen, u.v.a.m. - anzuregen. Neben den hier präsentierten Beispielen aus Großbritannien können auch Schweden, die Niederlande, Irland oder die USA ähnliche Anregungen bieten.

Dass kein System perfekt ist, sich Machtmissbrauch und andere Missstände nie völlig verhindern lassen und gerade das britische Universitätssystem sich im Moment in einer akuten Finanzierungskrise befindet, steht außer Frage. Aber auch hierzulande fehlt es an Ressourcen, um alle Wünsche zu befriedigen, und besteht große Unsicherheit über individuelle Karriereaussichten. Umso wichtiger ist es, die Unabhängigkeit der ECRs zu sichern und Leitplanken einzuziehen, die helfen, die Möglichkeiten zum Missbrauch akademischer Macht einzuschränken.

Das Bildungs- und Wissenschaftssystem wird sich weiter internationalisieren. Dadurch wird ebenso wie durch die aktuelle soziodemographische Entwicklung auch der "Wettbewerb um die besten Köpfe" intensiver werden. Es ist daher plausibel, dass die beschriebenen, anachronistischen Strukturen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland auf genau jene abschreckend wirken können, die man eigentlich gewinnen und an sich binden möchte. Dass Forschende aus dem Ausland (aufgrund ihrer Abhängigkeit von Aufenthaltsgenehmigungen) im Hinblick auf Machtmissbrauch besonders vulnerabel sind, ist bekannt (Leising, Winkler & Schade, 2025).

Eine sehr deutliche Modernisierung der Strukturen im Deutschen Wissenschaftssystem ist daher nicht nur unter einer moralischen, sondern auch unter einer rein nutzenorientierten Perspektive dringend geboten.

Referenzen

Albarracín, D., Fayaz-Farkhad, B., & Granados Samayoa, J. A. (2024). Determinants of behaviour and their efficacy as targets of behavioural change interventions. *Nature Reviews Psychology*, 3(6), 377–392. <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00305-0>

Bahr, A., Eichhorn, K. & Kubon, S. (2022). *#IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland*. Berlin: Suhrkamp.

Bössel, N., Kluge, A., Leising, D., Mischkowski, D., Phan, L. V., Schmitt, M., & Stahl, J. (2023, August 8). Vorschläge zur Ausgestaltung von Betreuungsvereinbarungen in der Wissenschaft. https://www.dgps.de/fileadmin/user_upload/PDF/Empfehlungen/Handreichung_BV_zur_Weitergabe_Fassung_Mai_06_2024.pdf

Bössel-Debbert, N., Kluge, A., Leising, D., Mischkowski, D., Phan, L. V., Richter, F., ... Stahl, J. (2025, February 27). An analysis of functional relationships between systemic conditions and unethical behavior in German academia. Version 2. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/xj2m6_v1

BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 25. Juni 2025 - 1 BvR 368/22 -, Rn. 1-56, https://www.bverfg.de/e/rs20250625_1bvr036822.

DFG (2025). Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. <https://zenodo.org/records/14281892>

Hass, D. (2023). Missbrauchte Professorin der Uni Köln ihre Macht? <https://www.rundschau-online.de/koeln/uni-koeln-missbrauchte-professorin-ihre-macht-550384>

Illinger, P. (2019). Widerstand gegen die Wahrheit. <https://www.sueddeutsche.de/wissen/niels-birbaumer-locked-in-syndrom-als-1.4478914>

Leising, D., Winkler, M., & Schade, H. (2025). Macht und Machtmissbrauch in der Wissenschaft. In C. Schewpe (Hg.), *Machtmissbrauch an Hochschulen: Analysen und Perspektiven* (S. 17-42). Bielefeld: wbv Publikation. <https://doi.org/10.3278/l78809w01>

MPG (2022). Verantwortliches Handeln in der Wissenschaft. Verhaltensregeln für gute wissenschaftliche Praxis – Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. <https://www.mpg.de/197494/rulesScientificPractice.pdf>

MPG PhDNet (2024). PhDNet Survey Report 2023. https://www.phdnet.mpg.de/226762/1_PhDNet_Survey_Report_2023.pdf

Neumann, R. (2021). „Und nennen Sie nicht meinen Namen“. <https://www.laborjournal.de/editorials/2263.php>

QAA (2018). UK Quality Code for Higher Education. Advice and Guidance. Research Degrees. https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/advice-and-guidance-research-degrees.pdf?sfvrsn=b424c181_8

QAA (2020). Doctoral Degrees Characteristics Statement. https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoral-degree-characteristics-statement-2020.pdf?sfvrsn=a3c5ca81_14

VHD (2025). Machtmissbrauch verhindern.
<https://www.historikerverband.de/machtmissbrauch/>

Wiarda, J. M. (2024). Das stille Leiden der Betroffenen.
<https://www.jmwiarda.de/2023/11/20/das-stille-leiden-der-betroffenen>

Wissenschaftsrat (2025). Personalstrukturen im deutschen Wissenschaftssystem.
<https://doi.org/10.57674/j6sf-h296>